

MADONNA COL BAMBINO

UBALDINI DOMENICO DETTO PULIGO DOMENICO

(Firenze 1492 - post 1527)

INVENTARIO: 338

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto è riferito alla mano di Domenico Ubaldini, detto Puligo, artista fiorentino formatosi presso la bottega di Ridolfo del Ghirlandaio e in stretti rapporti con Andrea del Sarto (Andrea d'Agnolo), di cui fu anche collaboratore. Il pittore lavorò per diversi ordini religiosi toscani e la sua produzione, di chiara influenza sartesca, è dedicata prevalentemente ai temi sacri (si veda [A. Nesi, ad vocem Ubaldini, Domenico, detto il Puligo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XCVII, pp. 302-304](#)).

Nel dipinto Borghese, la rappresentazione pone al centro la Madonna, vestita di rosso con un manto verde e azzurro, mentre tiene in braccio il Bambino nudo. Alle sue spalle, su un grande sperone di roccia, si intravede una piccola figura di pastore. Nella parte destra della composizione il paesaggio continua più in profondità, fino a una chiesa, davanti alla quale è raffigurato un personaggio che cammina con un bastone, identificabile con San Giovannino.

Paola Della Pergola (1959, p. 48) suggerisce una possibile provenienza del dipinto dall'eredità di Olimpia Aldobrandini, senza tuttavia specificarne le ragioni al di là di una generica presenza di opere toscane nella sua collezione attribuite alla mano di Andrea del Sarto, a cui le opere di Puligo sono spesso ricondotte negli inventari. Nei documenti Borghese l'identificazione dell'opera appare alquanto incerta, soprattutto a causa del soggetto molto comune, e l'unica corrispondenza individuata è con la "S. Famiglia, scuola di Raffaello, largo palmi 3, oncie 8, in tavola" citata nell'elenco fidecommissario del 1833.

A partire dal riferimento alla scuola di Raffaello indicato nella descrizione, ripreso da Piancastelli (1891, p. 305), l'attribuzione del quadro è stata a lungo dibattuta; Venturi (1893, p. 166) lo colloca in ambito toscano e, sulla stessa scia, Berenson (1904, p. 102) propone il nome di Bachiacca (Francesco Ubertini). Il primo ad accostare l'opera alla produzione di Puligo è Longhi (1928, p. 209), seguito dallo stesso Berenson (1936, p. 409) e da Della Pergola (1959, *cit.*), la quale vi ravvisa un'interpretazione in chiave manieristica degli sfondi del Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo) e lo collega alla *Sacra Famiglia* già attribuita a quest'ultimo, presente in Galleria ([inv. 332](#), oggi ricondotta al Maestro dei Paesaggi Kress).

Successivamente Lockhart (1973, n. 29) rifiuta l'assegnazione a Puligo, senza tuttavia specificarne le ragioni, mentre Gardner (1986, pp. 161-162) accoglie con convinzione il nome dell'artista fiorentino sulla scorta di confronti stilistici e compositivi con la sua produzione nota. La studiosa descrive l'opera Borghese come una variante della *Madonna col Bambino* (già Londra, Sotheby's, per cui si veda Gardner, *cit.*, n. 8), da cui si differenzia solo per la resa dello sfondo, affermando che non fosse affatto inusuale per l'artista ripetere motivi, pose e anche intere composizioni. Inoltre l'uso del colore, sia nel trattamento dei toni dell'abito della Vergine sia in quello del paesaggio, si inserisce perfettamente nei modi del pittore. In anni recenti, l'attribuzione del dipinto a Puligo è stata ribadita anche da Elena Capretti (per cui si veda *Domenico Puligo*, 2002, p. 48).

A conferma di quanto rilevato da Gardner sulla frequente ripresa delle stesse composizioni da parte dell'artista, si segnalano altre tre varianti di questo soggetto, tutte impostate sul gruppo centrale della *Madonna col Bambino* ma con variazioni sullo sfondo: la prima, passata recentemente in asta a Firenze (Pandolfini, 2018), si distingue per la rappresentazione di episodi neotestamentari distribuiti nel paesaggio; la seconda e la terza, rispettivamente al [Musée Fabre di Montpellier](#) (inv. 837.1.2) e in deposito presso la [Camera dei Deputati a Roma](#) (proprietà degli Uffizi), ripropongono l'una la figura del Battista sulla destra, e l'altra uno sfondo di solo paesaggio, senza ulteriori figure.

Questo nucleo di opere, compreso il dipinto Borghese, potrebbe essere riconducibile ad una fase giovanile di sperimentazione, tra il 1515 e il 1517 (Gardner, *cit.*).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 305.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166.
- B. Berenson, *The Florentine Painters of the Renaissance*, (2a ed.), New York 1904, p. 102.
- A. Mc Comb, *Francesco Ubertini (Bacciacca)*, in "The Art Bulletin", VIII, 1926, 3, p. 165.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 48, n. 67.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. it. E. Cecchi), Milano 1936, p. 409.
- S.B. Lockart, *The Work of Domenico Puligo*, Dissertation, London, Courtauld Institute, 1973, n. 29.
- G.A. Gardner, *The paintings of Domenico Puligo*, Dissertation, The Ohio State University, 1986, pp. 161-162, n. 9 (con bibliografia precedente).
- L. Di Giacomo, *I Cecconi Principi. Una famiglia di restauratori romani tra Ottocento e Novecento*, in "Kermes", XXVI, 1996, p. 36.
- *Domenico Puligo (1492-1527). Un protagonista dimenticato della pittura fiorentina*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 2002-2003), a cura di E. Capretti et alii, Livorno 2002, p. 48.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

English version

MADONNA WITH CHILD

UBALDINI DOMENICO DETTO PULIGO DOMENICO

(Florence 1492 - after 1527)

INVENTORY: 338

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting is ascribed to Domenico Ubaldini, called Puligo, the Florentine artist who trained in Ridolfo del Ghirlandaio's workshop and who was close friend and collaborator of Andrea del Sarto (Andrea d'Agnolo), who clearly influenced his style. Religious subjects predominate in the oeuvre of Puligo, who in fact produced paintings for a number of Tuscan religious orders. (see A. Nesi, 'Ubaldini, Domenico, detto il Puligo', *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVII, pp. 302-304).

The Borghese panel foregrounds the Virgin, who is dressed in red with a green and light blue cape; she holds the naked Child in her arms. Behind her, a small figure of a shepherd is visible on a large spur of rock. On the right side of the composition, the landscape takes the viewer's eye farther into the background, which culminates in a church. Another figure walks with a stick in front of the structure: this is the young John the Baptist.

Paola Della Pergola (1959, p. 48) suggested that the painting probably entered the Borghese Collection as part of the estate of Olimpia Aldobrandini. Her reasoning, however, did not go beyond the fact that Olimpia's collection contained a number of Tuscan works which at that time were ascribed to Andrea del Sarto, including paintings in her inventories that critics later attributed to Puligo. It is difficult to identify the work in question in the Borghese inventories, above all because the subject is a common one. The only likely correspondence is the entry in the 1833 *Inventario Fidecommissario* which reads, 'Holy Family, school of Raphael, 3 spans 8 inches wide, on panel'.

While Piancastelli (1891, p. 305) accepted the attribution to the school of Raphael, later critics were not convinced; the question in fact gave rise to a long debate. Venturi (1893, p. 166) placed it in the Tuscan school; building on this idea, Berenson (1904, p. 102) proposed the name of Bacchiacca (Francesco Ubertini). The first to suggest the name of Puligo was Longhi (1928, p. 209), a theory which Berenson later accepted (1936, p. 409). For her part, Della Pergola (1959, p. 48) confirmed Longhi's thesis, noting that the landscape betrayed a Mannerist interpretation of the backgrounds of Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo); she indeed related the work in question to the Holy Family once ascribed to the latter, which also forms part of the Borghese Collection (inv. no. 332: today attributed to the *Maestro dei paesaggi Kress* ('Master of the Kress landscapes')). While Lockhart (1973, n. 29) rejected the name of Puligo, without specifying his reasons, Gardner (1986, pp. 161-162) unhesitatingly supported the attribution to the Florentine painter on the basis of stylistic and compositional similarities with other works known to be by him. This scholar in fact described the panel as a variation of the *Madonna and Child* (formerly in London, Sotheby's: see Gardner 1986, n. 8), noting that the two works differ only in the rendering of their backgrounds. Gardner further pointed out that it was not unusual for Puligo to repeat motifs, poses and entire scenes in his production. In addition, his use of colour here – in particular the tones of the Virgin's garments and of the background – are perfectly in keeping with the painter's style. More recently, the attribution to Puligo was upheld by Elena Capretti (see her *Domenico Puligo*, 2002, p. 48).

In light of Gardner's contention that the painter frequently duplicated certain details in his compositions, we should note three variations on this theme, each of which foregrounds the Madonna and Child while varying the background. The first of these is the work that was recently sold at an auction in Florence (Pandolfini, 2018), which stands out for its depiction of New Testament episodes in the background. The second and third of the series are those held, respectively, at the Musée Fabre of Montpellier and in the storerooms of the Chamber of Deputies

in Rome (property of the Uffizi): while the former places the figure of John the Baptist on the right side, the latter shows a background made of a landscape only, without additional figures.

This set of works, including the Borghese panel, can be dated to an experimental phase of the artist's early career, between 1515 and 1517 (Gardner 1986).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 305.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166.
- B. Berenson, *The Florentine Painters of the Renaissance*, (2a ed.), New York 1904, p. 102.
- A. Mc Comb, *Francesco Ubertini (Bacchiacca)*, in "The Art Bulletin", VIII, 1926, 3, p. 165.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 48, n. 67.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. it. E. Cecchi), Milano 1936, p. 409.
- S.B. Lockart, *The Work of Domenico Puligo*, Dissertation, London, Courtauld Institute, 1973, n. 29.
- G.A. Gardner, *The paintings of Domenico Puligo*, Dissertation, The Ohio State University, 1986, pp. 161-162, n. 9 (con bibliografia precedente).
- L. Di Giacomo, *I Cecconi Principi. Una famiglia di restauratori romani tra Ottocento e Novecento*, in "Kermes", XXVI, 1996, p. 36.
- *Domenico Puligo (1492-1527). Un protagonista dimenticato della pittura fiorentina*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 2002-2003), a cura di E. Capretti et alii, Livorno 2002, p. 48.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

